

POKRETAČI I INHIBITORI LCNC RAZVOJA SOFTVERA U KONTEKSTU DIGITALNE TRANSFORMACIJE

DRIVERS AND INHIBITORS OF LCNC SOFTWARE DEVELOPMENT WITHIN DIGITAL TRANSFORMATION

Lena Đorđević Milutinović¹, Lazar Raković², Amra Kapo³

¹Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka,
[lena.djordjevic.milutinovic@fon.bg.as.rs](mailto:lana.djordjevic.milutinovic@fon.bg.as.rs), ORCID: 0000-0002-3758-0147

²Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici,
lazar.rakovic@ef.uns.ac.rs, ORCID: 0000-0002-1465-588X

³Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet u Sarajevu,
amra.kapo@efsa.unsa.ba, ORCID: 0000-0001-5066-7696

Apstrakt: Digitalna transformacija donosi nove izazove i prilike za organizacije, posebno u razvoju softverskih rešenja koja podržavaju automatizaciju poslovnih procesa. U radu su, kroz sistematski pregled literature i višestruku studiju slučaja zasnovanu na intervjuima, identifikovani pokretači i inhibitori tradicionalnog i Low-Code/No-Code (LCNC) razvoja softvera. Dobijeni podaci analizirani su mešovitim metodama, sprovođenjem kvantitativne i kvalitativne analize, a zatim integracijom rezultata. Kvantitativni nalazi pokazuju da ispitanici LCNC razvoj vide kao brži, jednostavniji i inkluzivniji, dok se tradicionalni razvoj i dalje povezuje sa pouzdanošću i usklađenošću sa regulativom. Kvalitativna analiza potvrdila je ove uvide, ali i istakla rizike poput shadow IT-a, vendor lock-in efekata i sigurnosnih izazova. Rezultati ukazuju da LCNC platforme mogu značajno doprineti ubrzanju digitalne transformacije, ali njihovo uspešno usvajanje zavisi od balansiranja agilnosti sa okvirima upravljanja i bezbednosti.

Gljučne reči: Low-Code/No-Code razvoj softvera, pokretači, inhibitori, mešovite metode.

Abstract: Digital transformation brings new challenges and opportunities for organizations, particularly in the development of software solutions that support business process automation. This paper identifies the drivers and inhibitors of both traditional and Low-Code/No-Code (LCNC) software development through a systematic literature review and a multiple case study based on user interviews. The collected data were analyzed using a mixed-methods approach, with quantitative and qualitative analyses conducted independently and then integrated. Quantitative findings show that respondents perceive LCNC development as faster, simpler, and more inclusive, while traditional development is still associated with reliability and regulatory compliance. The qualitative analysis confirmed these insights but also highlighted risks such as shadow IT, vendor lock-in, and security challenges. The results indicate that LCNC platforms can significantly accelerate digital transformation, but their successful adoption depends on balancing agility and accessibility with governance and security frameworks.

Keywords: Low-Code/No-Code software development, drivers, inhibitors, mixed methods.

1. UVOD

Digitalna transformacija organizacija predstavlja nezaobilazan proces u savremenom poslovnom okruženju, koji se odnosi na brojne poslovne subjekte bez obzira na delatnost kojom se bave (Rakovic et al., 2024). Posledično se javila potreba za sve većim brojem softverskih rešenja koja omogućavaju automatizaciju poslovnih procesa (Binzer et al., 2024; Prinz et al., 2024). Sve to dodatno je produbilo jaz između potražnje za IT stručnjacima i njihovog stvarnog broja na tržištu (Biedova et al., 2024; Guthardt et al., 2024). Kao odgovor na ovaj izazov, velike softverske kompanije razvijaju alate koji krajnjim korisnicima omogućavaju, da bez formalnih IT znanja, samostalno kreiraju aplikacije (Raković et al., 2025). U literaturi i praksi ovi alati poznati su pod nazivom *Low Code/No Code (LCNC)* platforme, a sam proces razvoja označava se kao *Low Code/No Code development (LCNCD)*. Ovaj koncept postaje sve zastupljeniji u akademskim istraživanjima i u softverskoj industriji (Pinho et al., 2023), ali i u organizacijama koje ne pripadaju IT oblastima (Guthardt et al., 2024). Iako ovi alati značajno doprinose ubrzanju digitalne transformacije (Martinez et al., 2024), istraživanja ukazuju da je polje još u začetku i da su neophodna dalja naučna ispitivanja kako bi se analizirale prednosti i ograničenja (Käss et al., 2022). U skladu sa navedenim, ovaj rad baziran je na dva istraživačka pitanja: *IP1*: Koji su pokretači (engl. *drivers*) i ograničavajući faktori (engl. *inhibitors*) *LCNC* razvoja u poređenju sa determinantama tradicionalnog razvoja softvera? *IP2*: Kolika je značajnost identifikovanih determinanti u različitim oblastima poslovanja? U cilju definisanja odgovora na prvo istraživačko pitanje sproveden je sistematski pregled literature. Nakon toga realizovana je višestruka studija slučaja, zasnovana na intervjuima sa korisnicima *LCNC* platformi, sa ciljem da se proceni značaj prethodno identifikovanih pokretača i ograničavajućih faktora *LCNC* razvoja. Nad dobijenim podacima sprovedena je mešovita metodološka analiza (engl. *mixed-methods analysis*), u kojoj su kvantitativni i kvalitativni podaci prikupljeni, pa analizirani nezavisno, a zatim integrisani radi dobijanja sveobuhvatnog razumevanja istraživanog fenomena.

2. METODOLOŠKI OKVIR

Prva faza istraživanja, sprovedena ciljem odgovara na *IP1*, predstavlja sistematski pregled literature. Pregled je realizovan u junu 2025. godine, u skladu sa metodološkim okvirom koji su definisali *Xiao i Watson (2019)*, kao i *Kitchenham* i saradnici (*Kitchenham et al., 2013*). Prema *Xiao & Watson (2019)*, uspešan sistematski pregled obuhvata tri ključna koraka: planiranje pregleda, njegovo sprovođenje i izveštavanje o rezultatima. Za potrebe istraživanja korišćene su dve najveće citatne baze *Scopus* i *Web of Knowledge*. Prilikom pretrage baza korišćeni su ključni pojmovi „*Low code development*“ i „*No code development*“. Kao kriterijum uključivanja postavljeno je da rad mora u određenoj meri davati informacije relevantne za najmanje jedno istraživačko pitanje da bi bio obuhvaćen analizom. Među kriterijumima isključivanja nalazili su se sledeći: rad kraći od četiri strane, rad predstavlja samo najavu istraživanja, rad koji ne doprinosi ni jednom od postavljenih istraživačkih ciljeva. Drugi korak sistematskog pregleda literature odnosi se na sprovođenje pregleda. Nakon pretrage baza analizirani su naslovi, apstrakti i ključne reči

identifikovanih radova. Dalja analiza obavljena je nad onim radovima koji su zadovoljili navedene kriterijume. U narednom koraku uklonjeni su duplikati i formirana je jedinstvena lista radova. Nakon uklanjanja duplikata ostalo je 35 radova, koji su zatim preuzeti u celosti i dodatno analizirani. Svaki rad je detaljno razmotren kako bi se utvrdilo da li može doprineti odgovoru na najmanje jedno istraživačko pitanje. Od ukupno 35 radova, 24 je ispunilo ovaj kriterijum. Kao rezultat ove faze izdvojeno je sedam inhibitora LCNC razvoja softvera: zavisnost od dobavljača (engl. *vendor or third-party lock-in*), povećani bezbednosni rizici, usklađenost i privatnost, izazovi integracije i interoperabilnosti, ograničena skalabilnost, nedovoljna dokumentacija, ograničeno testiranje i analitička podrška, nedostatak fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja. Neki od najznačajnijih pokretača LCNC razvoja softvera su: ubrzanje razvojnog ciklusa, unapređenje efikasnosti i smanjenje troškova, jednostavnost razvoja aplikacija, viši kvalitet softverskih proizvoda, smanjena zavisnost od IT sektora i manje kašnjenja u razvoju, zamena *shadow IT*-a, interfejs koji je jednostavan za učenje, intuitivan i prilagođen korisnicima.

Radi definisanja odgovora na IP2 sprovedeno je istraživanje zasnovano na metodologiji višestruke studije slučaja (Runeson & Höst, 2009; Yin, 2009). Studija slučaja sprovedena je u 20 organizacija, na teritoriji Srbije (Beograd i Novi Sad) i Bosne i Hercegovine (Banja Luka), tokom jula i avgusta 2025. godine. Izabrane su organizacije koje koriste LCNC alate, a učesnici su bili korisnici koji svakodnevno rade sa LCNC platformama. Sa učesnicima je sproveden polustrukturirani intervju putem *online* platforme *MS Teams*. Nakon inicijalnih pitanja, učesnici su ocenili relevantnost prethodno identifikovanih determinanti LCNC razvoja. Identifikovani inhibitori i pokretači su ocenjivani na skali od 0 do 5 (0 – bez uticaja, 5 – snažan uticaj), pri čemu su ocene davane zasebno za LCNC i tradicionalni razvoj softvera, uz mogućnost unosa komentara radi kvalitativnog obrazloženja procena. Polustrukturirani intervju je realizovan u skladu sa smernicama Ristić (2016) i Runesona & Hösta (2009).

Za analizu prikupljenih podataka, kao poslednju fazu istraživanja, korišćen je konvergentni paralelni dizajn mešovitih metoda (engl. *convergent parallel mixed-methods design*). Kvantitativna analiza omogućila je identifikovanje obrazaca, razlika i statistički značajnih odnosa, dok je kvalitativna analiza narativnih odgovora, putem tematskog pristupa, pružila dublji uvid u percepcije ispitanika. Izabrana kombinacija metoda obezbeđuje komplementarnost podataka, jer kvantitativni deo daje širinu (statističke obrasce), a kvalitativni deo dubinu (razloge i percepcije); triangulaciju jer se upoređivanjem i kombinovanjem nalaza iz dva izvora podataka povećava validnost i pouzdanost rezultata; praktičnu relevantnost, jer ovakav pristup povezuje „šta se dešava“ (kvantitativni nalazi) sa „zašto se to dešava“ (kvalitativni nalazi); i fleksibilnost u interpretaciji jer omogućava istraživaču da identifikuje statistički značajne obrasce, ali i subjektivne percepcije i kontekstualne faktore koje brojevi ne mogu da objasne.

3. KVANTITATIVNI REZULTATI

Više od polovine ispitanika (55,6 %) zaposleno je u velikim organizacijama, sa više od 1000 zaposlenih, dok 27,8 % radi u srednje velikim kompanijama (201–1000 zaposlenih). Zajedno, ove dve kategorije čine više od četiri petine uzorka (83,4 %). Manja preduzeća obuhvatila su 11,1 % (1–10 zaposlenih) i 5,6 % (11–50 zaposlenih). Ovakav raspored sugeriše da, iako su LCNC alati teorijski relevantni za sve veličine organizacija, njihova praktična primena najviše je vidljiva u većim preduzećima, gde obim poslovanja, složenost procesa i IT upravljanje zahtevaju nove pristupe razvoju i automatizaciji. Distribucija tipova organizacija objedinjena je u četiri šire kategorije, kako bi se dobio jasniji pregled sektorske zastupljenosti. Rezultati pokazuju gotovo uravnoteženu raspodelu kroz tri glavne grupe, dok je jedna grupa nešto manja. Najveći udeo pripada IT sektoru (27,8 %) i proizvodnoj oblasti (27,8 %), što ukazuje da je primena LCNC alata podjednako relevantna u digitalno nativnim organizacijama (poput softverskih i telekomunikacionih kompanija), kao i u tradicionalnim industrijskim sektorima (proizvodnja i građevinarstvo). Ova ravnoteža naglašava sektorsku univerzalnost LCNC alata. Adopcija kod IT kompanija obično je bazirana na tehničkoj ekspertizi, dok je u proizvodnoj industriji LCNC prilika za modernizaciju procesa i kompenzaciju ograničenih kapaciteta internog razvoja. Privatni sektor čini 27,8 % uzorka. Ova kategorija obuhvata profitne kompanije koje se ne svrstavaju u određeni sektor, što odražava široku difuziju LCNC alata. Kod ovih organizacija primarni motivi su smanjenje troškova i fleksibilnost u odgovoru na dinamička tržišna kretanja, a LCNC je pogodan za brzu izradu prototipa i automatizaciju materijalnih i nematerijalnih tokova. Sektor finansija, od 16,7 % uzorka, uključuje finansijske institucije i međunarodne organizacije, i predstavlja manji, ali značajan udeo. Ovaj sektor je posebno interesantan jer funkcioniše u visoko regulisanim i rizičnim okruženjima. Primena LCNC alata u ovim kontekstima pokazuje da čak i organizacije sa strogim zahtevima za usklađenošću prepoznaju njihov potencijal.

Analiza pripadnosti odeljenjima pokazuje snažnu koncentraciju IT i analitičkih funkcija (77.8%), uključujući IT odeljenja, timove za analitiku, hibridne IT-poslovne uloge i interne sisteme. Ova dominacija pokazuje da je primena i evaluacija LCNC alata, još uvek, uglavnom ukorenjena u tehničkim jedinicama, zasnovanim na „tvrdim“ veštinama i znanjima. Manji, ali značajan udeo (16,7 %) pripada funkcijama upravljanja i poslovanja, uključujući administraciju, razvoj poslovanja i finansije. Ovo sugeriše da, iako LCNC uglavnom implementiraju IT timovi, poslovno orijentisano osoblje sve više koristi ove alate, što odražava koncept tzv. programera krajnjih korisnika (engl. *citizen/end-user developers*). Funkcije operacija i proizvodnje (5,6 %) su marginalno zastupljene, dok istraživanje i razvoj nije prisutno, što ukazuje da se LCNC manje posmatra kao aktivnost inovacija, a više kao rešenje za automatizaciju procesa i digitalnu transformaciju. Uzorak pokazuje uravnoteženu raspodelu u odnosu na profesionalno iskustvo. Većinu čine srednje iskusni stručnjaci (6–20 godina, 50 %), koji obično zauzimaju uticajne pozicije i imaju značajno iskustvo sa tradicionalnim IT sistemima. Mlađi zaposleni (0–5 godina, 38,9 %) donose sveže perspektive i otvorenost ka novim pristupima poput LCNC, dok iskusni stručnjaci (20+ godina, 11,1 %) doprinose dugoročnim industrijskim standardima

i često su kritičniji prema LCNC zbog iskustva sa rizicima kao što su *vendor lock-in*, održavanje i bezbednost. Ovakva raspodela pokazuje da percepcija LCNC alata može značajno varirati u zavisnosti od faze karijere.

Odgovori o korišćenju LCNC alata ukazuju na tržišnu dominaciju *Microsoft* ekosistema. Većina ispitanika (72,2 %) koristi kombinaciju *Power Automate*, *Power Apps*, *SharePoint* i *Power BI*. Ova dominacija odražava snažnu integraciju *Microsoft* rešenja u preduzećima i mogućnost korišćenja LCNC funkcionalnosti u široko prihvaćenim paketima, kao što je *Office 365*, *Microsoft 365*. Ostali alati čine 22,2 % i uključuju *Alteryx*, *Flowable*, *FlowiseAI*, *SAS EG*, *SQL Server SSIS/SSAS*, kao i platforme za automatizaciju poput *Knime* i *UiPath*, koje se često koriste za specifične analitičke ili potrebe automatizacije, koje prevazilaze mogućnosti *Microsoft* alata. Na kraju, interni alati (5,6 %) pokazuju da neke organizacije razvijaju sopstvene LCNC platforme prilagođene jedinstvenim zahtevima. Ova raspodela ističe da, iako *Microsoft* predstavlja *de facto* standard, organizacije ostaju otvorene za alternativne i specijalizovane platforme u nastojanju da postignu fleksibilnost i inovaciju.

Tabela 1: Deskriptivna statistika

	<i>Trad_Inhibitori</i>	<i>LCNC_Inhibitori</i>	<i>LCNC_Pokret.</i>	<i>Trad_Pokret.</i>
Broj važećih	20	20	20	20
Br. nedostajućih	0	0	0	0
Prosek	2.01	3.27	3.96	2.24
Std. greška proseka	0.11	0.19	0.16	0.14
Medijana	1.86	3.38	4.14	2.14
Modus	1.86	3.00 ^a	4.29	2.14 ^a
Std. devijacija	0.49	0.84	0.72	0.63
Varijansa	0.24	0.71	0.52	0.40
Minimum	1.00	0.63	1.57	0.86
Maximum	3.14	4.50	4.86	3.43

Izvor: Autori

a - Postoji više modusa. Prikazana je najmanja vrednost.

Deskriptivna statistika (Tabela 1) pokazuje jasnu razliku između tradicionalnih i LCNC faktora. Tradicionalni inhibitori ($M = 2.01$) ocenjeni su znatno niže u poređenju sa LCNC inhibitorima ($M = 3.27$), dok su LCNC pokretači dobili najviše ocene ($M = 3.96$). Nalazi ukazuju da tehnička ograničenja više ne predstavljaju dominantnu prepreku, a ključni razlozi za usvajanje LCNC rešenja postaju brzina implementacije, jednostavnost upotrebe i njihova široka dostupnost.

Tabela 2: Wilcoxon test

Nulta hipoteza	Test	Sig.a,b	Odluka
Medijana razlika između Trad_Inhibitora i LCNC_Inhibitora = 0	Wilcoxon test vezanih uzoraka (<i>Signed Rank Test</i>)	.001	Odbacuje se nulta hipoteza
Medijana razlika između LCNC_Pokret. and Trad_Pokret. = 0	Wilcoxon test vezanih uzoraka (<i>Signed Rank Test</i>)	.000	Odbacuje se nulta hipoteza

Izvor: Autori

a. Nivo značajnosti je .050.; b. Prikazana je asimptotska značajnost.

Wilcoxon test povezanih uzoraka (Tabela 2) korišćen je za upoređivanje ocena istih ispitanika za tradicionalne i LCNC faktore. Rezultati su pokazali da ispitanici vide LCNC inhibitore kao znatno izraženije barijere u poređenju sa tradicionalnim ($Z = 3.38$, $p < .001$), dok su LCNC pokretači ocenjeni kao značajniji nego kod tradicionalnih ($Z = -3.59$, $p < .001$). Isti učesnici dosledno prepoznaju nove rizike, ali još jače naglašavaju prednosti LCNC pristupa. Primarna motivacija za usvajanje LCNC je jača nego kod tradicionalnog IT razvoja. Dok su efikasnost i kvalitet bili klasični pokretači u konvencionalnom softverskom razvoju, ispitanici su mnogo veću važnost dali prednostima specifičnim za LCNC, kao što su brzina, jednostavnost upotrebe i demokratizacija razvoja.

Tabela 3: Korelaciona matrica

	Trad_Inh.	LCNC_Inh.	LCNC_Pok.	Trad_Pok.	LCNCupotreba
Trad_Inh.	1.0	-0.221	0.253	-0.212	-0.108
LCNC_Inh.	-0.221	1.0	-0.328	0.421	0.515
LCNC_Pok.	0.253	-0.328	1.0	-0.328	-0.378
Trad_Pok.	-0.212	0.421	-0.328	1.0	0.471
LCNCupotreba	-0.108	0.515	-0.378	0.471	1.0

Izvor: Autori

Korelaciona analiza pokazala je da korišćenje LCNC alata značajno korelira sa višim ocenjivanjem LCNC inhibitora ($r = .52$, $p = .020$) i tradicionalnih pokretača ($r = .47$, $p = .036$). Istovremeno je uočen negativan trend u vezi sa LCNC pokretačima ($r = -.38$), što može ukazivati na razliku između očekivanja i praktičnog iskustva korisnika. Veća upotreba ovih alata povezana je sa jačim uočenim inhibitorima ($r = .52$, $p = .020$), što sugerše da praktično iskustvo čini ispitanike svesnijim ograničenja kao što su skalabilnost, integracija i upravljanje. Istovremeno, korisnici LCNC alata veću važnost pridaju i tradicionalnim pokretačima ($r = .47$, $p = .036$), što pokazuje da i dalje cene klasične IT motive poput efikasnosti, pouzdanosti i kontrole procesa. Zanimljivo je da je veza između korišćenja LCNC alata i LCNC pokretača bila negativna, iako statistički neznačajna ($r = -.38$), što može ukazivati na dozu razočaranja, jer stvarni korisnici alata vide manje prednosti nego oni koji ih ne koriste. Nalazi upućuju na paradoks iskustva, iako se LCNC alati sve više usvajaju, korisnici istovremeno prepoznaju i više ograničenja.

Regresiona analiza je pokazala da model objašnjava oko trećinu varijanse u percepciji LCNC inhibitora ($R^2 = 0.31$). S obzirom da je ANOVA pokazala da ceo model nije bio statistički značajan na nivou 0.05, naglasak je stavljen na pojedinačne prediktore, koji su se pokazali važnima. Pokazalo se da pozicija u organizaciji i godine radnog iskustva značajno utiču na percepciju rizika. Ispitanici na višim pozicijama i oni sa više iskustva izražavaju veći stepen zabrinutosti oko pitanja kao što su *vendor lock-in*, sigurnost i usklađenost sa propisima. S druge strane, pripadnost određenom odeljenju (IT ili poslovni deo) nije imala značajan uticaj. Motivi za usvajanje LCNC rešenja (brzina, jednostavnost, dostupnost) prepoznati su podjednako, bez obzira na funkciju ili iskustvo.

4. KVALITATIVNI REZULTATI

Tematska analiza narativnih odgovora rezultovala je četiri kategorije, koje odražavaju percepciju ispitanika u vezi sa pokretačima i inhibitorima tradicionalnog i LCNC razvoja. Kod *tradicionalnih pokretača*, naglašeni su pouzdanost, kvalitet i usklađenost sa regulativom. Ispitanici su isticali da se tradicionalni pristupi odlikuju stabilnošću, jasnim ulogama i metodologijama, snažnim okvirom upravljanja i bezbednosti. Istovremeno, glavni *tradicionalni inhibitori* su spori razvojni ciklusi, visoki troškovi i velika zavisnost od IT sektora, što stvara uska grla i isključuje zaposlene poslovnih funkcija iz procesa razvoja. Za *LCNC pokretače*, dominantne teme bile su brzina i produktivnost, korisnička pristupačnost i demokratizacija razvoja. Alati su prepoznati kao „*game-changers*“ jer omogućavaju brže prototipiranje, uključivanje neprogramera i jaču saradnju između IT i biznis jedinica. Pored toga, istaknuti su i efekti na optimizaciju troškova kroz smanjenje oslanjanja na IT timove. Iako je stav prema LCNC rešenjima pretežno pozitivan, identifikovani su i značajni LCNC inhibitori. Najčešće su navođeni rizici nekontrolisanog razvoja i pojave *shadow IT*, zatim ograničenja u pogledu kvaliteta i skalabilnosti kod složenih sistema, kao i izazovi vezani za upravljanje, sigurnost i zavisnost od dobavljača. Kvalitativna analiza pokazuje da se tradicionalni razvoj doživljava kao stabilan, ali spor i skup, dok LCNC pristupi nude brzinu i demokratizaciju, uz nove rizike koje je potrebno pažljivo adresirati kroz odgovarajuće okvire upravljanja i sigurnosti.

5. ZAKLJUČAK I DISKUSIJA

Rezultati sprovedene analize ukazuju na pomak paradigme razumevanja pokretača i ograničavajućih faktora razvoja softverskih rešenja. Kod tradicionalnog razvoja, ispitanici su naglašavali pouzdanost, kvalitet i usklađenost sa regulativom kao glavne prednosti, dok su spori razvojni ciklusi, visoki troškovi i zavisnost od IT sektora identifikovani kao ključne slabosti. Sa druge strane, LCNC razvoj prepoznat je kao brži, pristupačniji i inkluzivniji, jer omogućava učešće neprogramera i time doprinosi demokratizaciji razvoja. Međutim, uz ove prednosti javljaju se i novi izazovi, pre svega rizici vezani za *shadow IT*, *vendor lock-in* i ograničenja u pogledu kvaliteta i skalabilnosti. Kvantitativni deo istraživanja potvrdio je statistički značajne razlike u percepciji tradicionalnih i LCNC faktora. LCNC pokretači ocenjeni su kao značajniji od tradicionalnih, dok su LCNC inhibitori percipirani kao relevantniji od klasičnih tehničkih

ograničenja. Ispitanici na višim pozicijama, sa dužim radnim iskustvom, pokazuju veću osetljivost na rizike upravljanja i bezbednosti, što ukazuje da iskustvo utiče na percepciju LCNC alata. Korelaciona analiza dodatno je naglasila paradoks iskustva, dok veća upotreba LCNC alata povećava svest o njihovim ograničenjima, istovremeno jača i vrednovanje tradicionalnih pokretača kao što su efikasnost i pouzdanost. Nalazi potvrđuju da značaj identifikovanih determinanti nije univerzalan, već zavisi od organizacionog i industrijskog konteksta. Ograničenje istraživanja ogleda se u malom uzorku, iz Srbije i BiH, što otežava širu generalizaciju nalaza. Buduća istraživanja trebalo bi da obuhvate veći i raznovrsniji uzorak, kao i longitudinalni pristup, kako bi se pratili dugoročni efekti usvajanja LCNC platformi u različitim industrijskim kontekstima. Takođe, buduće pravce istraživanja treba usmeriti i na kvantifikaciju rizika povezanih sa *shadow IT*, *vendor lock-in* i bezbednošću podataka, kao i na razvoj metrika za procenu upravljačke kontrole i kvaliteta LCNC aplikacija. Interdisciplinarni pristup koji integriše tehničke, menadžerske i organizacione dimenzije može doprineti razvoju sveobuhvatnog teorijskog okvira za dublje razumevanje LCNC fenomena u kontekstu digitalne transformacije. Rezultati ukazuju da LCNC pristupi ne predstavljaju zamenu za tradicionalne metode, već dopunu i evoluciju, koja donosi nove mogućnosti, ali i rizike. Praktična implikacija za organizacije ogleda se u potrebi za balansiranjem agilnosti i dostupnosti sa okvirima upravljanja i bezbednosti. Sa teorijskog aspekta, istraživanje doprinosi boljem razumevanju dinamike između pokretača i ograničenja u kontekstu digitalne transformacije.

LITERATURA

- [1] Biedova, O., Ives, B., Male, D., & Moore, M. (2024). Strategies for Managing Citizen Developers and No-Code Tools. *MIS Quarterly Executive*, 23(2), 165–183. <https://doi.org/10.17705/2msqe.00093>
- [2] Binzer, B., Elshan, E., Fürstenau, D., & Winkle, T. J. (2024). Establishing a Low-Code/No-Code-Enabled Citizen Development Strategy. *MIS Quarterly Executive*, 23(3), 253–273. <https://doi.org/10.17705/2msqe.00097>
- [3] Guthardt, T., Kosiol, J., & Hohlfeld, O. (2024). Low-code vs. the developer: An empirical study on the developer experience and efficiency of a no-code platform. *Proceedings of the ACM/IEEE 27th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems*, 856–865. <https://doi.org/10.1145/3652620.3688332>
- [4] Kass, S., Strahringer, S., & Westner, M. (2022). Drivers and Inhibitors of Low Code Development Platform Adoption. *24th IEEE Conference on Business Informatics (CBI)*, 196–205. <https://doi.org/10.1109/CBI54897.2022.00028>
- [5] Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2013). Systematic literature reviews in software engineering – a systematic literature review. *Information and Software Technology*, 51(1), 7–15.
- [6] Martinez, E., Pfister, L., & Stauch, F. (2024). Developing a novel application to digitalize and optimize construction operations using low-code technology. *41st International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2024)*, 283–290. <https://doi.org/10.22260/ISARC2024/0038>

- [7] Pinho, D., Aguiar, A., & Amaral, V. (2023). What about the usability in low-code platforms? A systematic literature review. *Journal of Computer Languages*, 74, 101185. <https://doi.org/10.1016/j.cola.2022.101185>
- [8] Prinz, N., Huber, M., Leonhardt, J., & Riedinger, C. (2024). Unleash the Power of Citizen Development: Leveraging Organizational Capabilities for Successful Low-Code Development Platform Adoption. *HICSS 2024*, 569–578.
- [9] Rakovic, L., Maric, S., Djordjevic Milutinovic, L., Vukovic, V., & Bjekic, R. (2024). The role of leadership in managing digital transformation: A systematic literature review. *E&M Economics and Management*, 27(2), 87–107. <https://doi.org/10.15240/tul/001/2024-2-006>
- [10] Raković, L., Đorđević, M., Lula, P., Vuković, V., Dziura, M., & Rojek, T. (2025). Low code/no code software development: Definition, drivers, and inhibitors. *Anali Ekonomskog Fakulteta u Subotici*, 00, 57–57. <https://doi.org/10.5937/AnEkSub2500007R>
- [11] Ristić, Ž. (2016). *Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja*. ECPD.
- [12] Runeson, P., & Höst, M. (2009). Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2), 131–164. <https://doi.org/10.1007/s10664-008-9102-8>
- [13] Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- [14] Yin, R. (2009). *Case study research: design and methods*. SAGE.